

Spoke 4

CITY, ARCHITECTURE, AND
SUSTAINABLE DESIGN

**Leader: Università Iuav di
Venezia**

Research Topic

RT [1]

Strategic plan for the development
the construction and sustainable
design sectors

DS4_RT [1.4]

Report on Scenarios of autarky
for the residential building sector

RELAZIONE CONCLUSIVA YR AUTARCHIA DELL'ABITARE

Responsabili scientifici: Elena Giacomello, Susanna Piscicella, Gabriele Torelli, Francesco Trovò
Assegnista: Alioscia Mozzato

Le ragioni ideologiche alla base della ricerca

La ricerca prende avvio da una grande contraddizione del nostro tempo, che risiede nel continuare a delegare alla tecnica sfide che sono di natura innanzitutto ideologico-culturale, quale è la risposta al cambiamento climatico. Questa contraddizione, in successione, si ritiene produca tutte le altre.

Il programma titanico del Green Deal, prevedendo la ristrutturazione generale delle filiere produttive in prospettiva ambientale, avrebbe come obiettivo niente di più che una *transizione ecologica*. Un obiettivo consapevolmente piccolo, perché di piccola durata. Scadenze ogni volta imminenti, investimenti economici importanti e, non di meno, significativi smaltimenti a carico dell'ambiente che deve riassorbire tutte le tecnologie che il Green Deal, con la stessa imminenza, indica via via come vetuste. Un ventennio per cambiare integralmente il volto di un patrimonio, quello costruito europeo, che è il risultato di millenni di sovrascritture. Un sistema edilizio che fino a un secolo e mezzo fa era sempre stato perfettamente ecologico e che, proprio con l'elevazione della tecnica a mito assoluto di progresso, ha trasformato in modo permanente la singolarità dei luoghi in superfici artificiali e frammentate, in spazi neutri per flussi, dove non c'è più spazio per quel sistema della cura che è l'abitare. La rete, nel senso più ampio del termine, è la condizione di fragilità dell'architettura contemporanea. Fragilità ambientale perché la rete infrastrutturale compromette il sistema territorio; fragilità strategica perché basta che salti un nodo della rete per tagliare fuori dai flussi vitali interi comparti abitati; fragilità sociale perché l'individuo è ridotto a consumatore passivo non più in grado di provvedere in alcun modo ai propri mezzi di sussistenza, completamente dipendente da quello stesso mercato tecnologico globale che lo ha privato del rapporto diretto con l'ambiente.

L'ecologia non è un'estensione tecnologica del capitalismo, come vuole farci credere il Green Deal, ma solo la sua alternativa culturale. Direttive, protocolli e bonus energetici creano edifici più termicamente isolati, per altro facendo ampio ricorso a materiali di origine petrolifera, ma non più consapevoli. Favoriscono la prestazione ma non la soluzione al problema, che è nell'educazione. Perché l'efficienza non può essere solo un valore tecnico, deve diventare una pratica culturale, familiare, quotidiana. È ormai noto che è nella sfera della residenza che si concentra la quota maggiore di energia consumata e di emissioni generate; il vero cambiamento ecologico non avverrà nei piani di decarbonizzazione, ma nelle cucine, nei bagni, nei riscaldamenti domestici, nelle abitudini quotidiane di tutti. Non la transizione imposta dall'alto, ma la trasformazione che nasce dal basso, dalle scelte minime che sommate ridisegnano il metabolismo collettivo. Del resto secondo stime di IPCC il comportamento individuale incide per circa il 30% sul totale delle riduzioni attese delle emissioni di gas climalteranti.

In questo senso, l'autarchia non è nostalgia rivolta al passato, ma una grande sfida etica del presente. Significa riconoscere che la casa non è l'ultimo anello di produzione tecnologica della nuova filiera ecologica di mercato, ma può divenire l'inizio di una nuova intelligenza dell'abitare, improntata su cura, consapevolezza, misura e non solo su prestazioni e comfort, parametri che sempre di più escludono la singolarità dell'abitante dalle dinamiche dell'abitare. L'autarchia, il sapere bastare a sé stessi, l'idea di *hortus conclusus*, restituisce all'architettura la capacità di fare propria la misura del luogo, senza sovrapporsi, semplicemente tornando a farne parte. La cura è il primo dispositivo critico e tecnologico dell'autarchia. Nella cura la possibilità di riparare e riutilizzare contro il paradigma dell'usa e getta; nel riparare, il ripristino di competenze dimenticate e libertà, in un sistema di mercato che favorisce la progressiva dipendenza dalle filiere di produzione. In una società che misura tutto attraverso il volume degli scambi, la cura rimette al centro

il valore della durata delle cose e della frugalità, antidoto contro l'eccesso informativo e materiale; l'abbondanza di risorse tecniche e formali produce progetti sempre più poveri di senso. Al contrario, il limite rimette al centro la soggettività dell'abitare: non più solo consumatore passivo ma agente pratico, capace di agire con risorse limitate e di trasformare il limite in opportunità, generando senso e valore da sé, all'interno del proprio ciclo materiale e simbolico. Il senso del limite impedisce alla tecnica di diventare dominio, all'ambiente di diventare risorsa, all'abitare di ridursi in consumo.

L'architettura per millenni è stata spontaneamente autosufficiente, frugale e connivente con il territorio. La continuità tra luogo e abitare è stata spezzata dalla trasformazione che la tecnica ha operato sul territorio facendone lo spazio indistinto della rete infrastrutturale, la stessa per la quale oggi promuove un nuovo mercato del distacco dalla rete, della riduzione della dipendenza sistemica. La tecnica evolve rinnegando progressivamente le idee precedenti, mentre la domanda di senso rimane sempre la stessa e chiede il rispetto reciproco tra singolarità del luogo e singolarità dell'abitare.

La realizzazione della rete costituisce una grande diga all'interno della storia del costruire e dell'abitare. Gli edifici anteriori alla rete sono naturalmente concepiti come *hortus conclusus*, centri di auto-produzione e possono contare su un acume costruttivo millenario, dalla sapiente disposizione di finestre, schermature, porticati, spessori dei muri, orientamento, colori degli intonaci, composizione delle partizioni interne, etc. Sia alla scala della singola abitazione, sia alla scala del piccolo insediamento, gestendo curvatura delle strade, posizione e compattezza dell'edificato a mitigazione degli eccessi climatici delle diverse geografie.

L'alimentazione a flusso continuo garantita dalla rete induce la perdita di tutto l'acume costruttivo anteriore alla rete. Inoltre, l'industrializzazione sottrae alla casa tutti quei mestieri che avevano costruito le complessità formali più articolate dell'abitare. I flussi capillari di distribuzione di energia, acqua e prodotti di consumo livellano l'abitare al massimo comune divisore di solo dormitorio, ovunque omogeneamente uguale. Ovunque sempre più slegato dal territorio in cui si inserisce. Gli standard costruttivi messi in atto dalla proceduralità tecnica promuovono le stesse soluzioni costruttive offrendo al capitalismo tecnologico un nuovo mercato, quello dell'impiantistica compensativa, che permette di costruire in acciaio e vetro a Helsinki e a Palermo indistintamente. Gli standard oggi in uso alle direttive EPBD non fanno che omogeneizzare tra loro porzioni di territorio sempre maggiori, assimilando per portata e tempistiche urgenti il *Green deal* alla ricostruzione postbellica, che è stata massiccia, panottica, rapida e ha condotto la dissoluzione delle città contribuendo con la disgregazione del paesaggio alla disgregazione della comunità umana, che lascia gli individui sempre più soli e esposti.

Il patrimonio residenziale minore antecedente alla Seconda Rivoluzione Industriale, che magari non ricade sotto alcun vincolo e dunque non è in deroga, è destinato a essere impacchettato alla stessa maniera dei fabbricati del dopoguerra connessi alla rete e dunque privi di soluzioni termiche intrinseche. Quel patrimonio storico minore però, attraverso la particolare disposizione spaziale, orientamento, entità delle aperture, spessori, etc, non solo custodisce un acume costruttivo e intelligenza materiale interessanti da studiare e valorizzare in un progetto di efficientamento, ma costituisce anche una autentica documentazione della memoria latente di ogni luogo, che oggi pur attraverso le più raffinate tecnologie non riusciamo più a cogliere.

L'incardinamento del *Green deal* nelle logiche del capitalismo tecnologico ne fa uno strumento impossibilitato ad alcuna trasformazione ecologica. La sostituzione di tutti i dispositivi ad alimentazione fossile con altri diversamente alimentati servirà solo all'auto-potenziamento del capitalismo tecnologico stesso, mentre gli ingenti smaltimenti del precedente comparto produttivo graveranno interamente sull'ambiente. Solo l'affiancamento del *Green deal* a una nuova quotidianità dei singoli può condurre verso una trasformazione ecologica, dove *oikos-logos* implica una necessaria presa in cura dell'habitat ambientale, una rinnovata connivenza con l'ambiente, inconciliabile con la natura della tecnica, che promuove al contrario la progressiva alienazione dal territorio, l'isolamento. In questa nuova ottica è il territorio stesso a suscitare i modi dell'abitare, l'*habitus* quotidiano. Un processo opposto a quello panottico e coercitivo delle direttive che si impongono indifferentemente

ovunque sul territorio. Qui tutto inizia dal singolo luogo, dalle sue risorse, dalle sue vulnerabilità. Una inversione che guarda lontano, a quella rivoluzione territoriale che si è manifestata sui modi della cartografia, della percezione del territorio. Una “invenzione del quotidiano”, come la definirebbe Michel De Certeau, che non è informata da standard a priori, da “strategie” calate dall’alto, ma che al contrario genera continuamente le proprie “tattiche”, funzioni delle condizioni costantemente mutabili del quotidiano, in ogni luogo differenti, per ogni abitante diverse. A ciascuno la propria misura, secondo la sua singolarità.

Focus e obiettivi del lavoro

Il progetto *Autarchia dell’abitare* è un tentativo di invertire il processo di astrazione indotto dalla rete, per spingere gli obiettivi di ecologia oltre le ambizioni del *Green deal*, in modo che l’efficientamento energetico del patrimonio costruito non si riduca alla sola operazione tecnologica a discapito del valore paesaggistico dei singoli luoghi, ma diventi una occasione importante per valorizzare le singolari doti termo-fisiche degli edifici storici nelle diverse aree e una occasione di riscatto invece per l’edilizia residenziale costruita nel Secondo dopoguerra, caratterizzata spesso da povertà architettonica e termo-fisico, in quanto stabilmente alimentata dalla rete. Non di meno, l’ambizione del progetto si rivolge al patrimonio umano, per recuperare competenze che l’allungamento delle filiere produzione ha reso inutili e che in questo modo si sono disperse, ma che sono fondamentali. Perché non c’è resilienza in assenza di un minimo grado di autosufficienza rispetto ai propri mezzi di sussistenza. La rete in meno di due secoli ha ridotto l’*artifex, homo faber* a uno dei tanti elementi della catena di mercato, a semplice consumatore, *homo consumens* (Bauman, 2021), sancendo il passaggio dall’autonomia alla dipendenza dalle strutture di produzione, ma soprattutto la perdita di patrimonio culturale.

L’auto-produzione serve, oltre ai fini ecologici, a riconnettere il soggetto al territorio, attivando una rinnovata consapevolezza rispetto alle fonti energetiche e al loro limite. La casa in questi termini non è più il prodotto finale della catena di transizione ecologica pensata dal *Green deal* e dalle EPBD ma, al contrario, è il dispositivo iniziale del processo. Casa non più come rifugio-dormitorio passivo, ma come luogo attivo della cura, *hortus conclusus*, e della produzione di alcuni segmenti dei propri mezzi di sussistenza, per forzare l’inversione da *homo consumens* a *homo faber*. Per riconquistare competenze e quindi libertà, secondo un vecchio adagio cinese applicato a molte economie in via di sviluppo «dai a un uomo un pesce e lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescarlo e lo avrai sfamato per tutta la sua vita». Se il *Green deal* si concentra sulla resilienza energetica, il progetto di ricerca spinge le ambizioni oltre, guardando anche a quella idrica, attraverso dispositivi di raccolta e filtraggio dell’acqua piovana e quella alimentare, attraverso la conversione orticola delle aree verdi di pertinenza della casa. Non solo perché l’acqua inizia già a rappresentare una emergenza importante anche alle latitudini europee e il cibo, in conseguenza, una emergenza posizionabile in un futuro prossimo, ma perché proprio attraverso l’auto-produzione si possono riconquistare competenze importanti senza le quali non è possibile alcuna resilienza del sistema economico, alcun benessere sociale. Laddove l’*homo consumens* alimenta la dipendenza crescente da un mercato fondato sulla continua produzione di desideri che non vengono mai completamente soddisfatti e alimentano mercati inesauribili e una discriminazione sociale fondata sul potere di acquisto di quei beni (Bauman, 2021). Lo status di *homo faber* è una forma di disinnescamento di questo processo, un tentativo di sospendere l’uniformità del pensiero tecnico capitalistico, ormai assorbito in profondità come qualcosa di naturale. Quella sospensione dell’ovvio è una forma di autarchia, di riconquista della singolarità.

I dati europei del settore delle costruzioni raccontano di una filiera tra le più energivore e inquinanti con il 40% del consumo finale globale di energia e con il 36% di emissioni di gas a effetto serra. I dati si riferiscono all’intero processo, prima, durante, dopo la vita utile di un edificio. Nonostante il tentativo di contenere il consumo di suolo, il settore è in espansione e perciò destinato ad aumentare

il volume del suo impatto. La conversione a fonti rinnovabili costituisce una misura importante se associata a un adeguato isolamento termico dell'involucro e su questo binomio lavorano i principali strumenti premiali promossi dalle direttive europee derivanti dal Green Deal con l'obiettivo di raggiungere la de-carbonizzazione e la neutralità climatica entro il 2050. Lo studio si concentra sul settore residenziale in quanto rappresenta l'85% del patrimonio edilizio e anche il destinatario primo dei bonus edilizi. Nel processo di recepimento delle direttive europee, sia alla scala nazionale che locale, lo studio riscontra un approccio quasi esclusivamente prestazionale, che si traduce nella promozione di uno spettro ristretto di soluzioni possibili, a fronte invece delle molte diversità geografiche presenti nel territorio e delle diverse tipologie architettoniche e tecnologiche che caratterizzano l'edificato. Manca una fase di analisi morfologico-tecnica dell'esistente e, di conseguenza, le soluzioni offerte riguardano ovunque indistintamente cappotto esterno e sostituzione degli infissi per quanto concerne l'efficientamento dell'involucro; mentre tra le FER, fonti di energia rinnovabili, la scelta ricade quasi automaticamente sempre sul fotovoltaico.

A partire da questa constatazione, il progetto ha aperto due traiettorie di ricerca, la prima si è concentrata su quello che abbiamo chiamato "scenario normativo", un tentativo di valutare nel territorio l'entità, la velocità e le possibili conseguenze della futura trasformazione top-down del Nord Est in linea con le direttive attuali e relativi incentivi. Il Green Deal ha in programma di raddoppiare infatti il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche entro il 2030. Mentre un secondo scenario, che abbiamo definito di "adattamento attivo", riparte invece dalle specificità tipologiche del patrimonio costruito e dalle risorse rinnovabili e rischi locali connessi alle diverse aree del Nord Est, per formulare azioni di efficientamento possibili.

Metodologia del progetto

Scenario normativo: lo studio, nel corso del primo anno, ha analizzato le principali direttive europee nella direzione della de-carbonizzazione del patrimonio residenziale esistente, a cominciare dalla prima direttiva comunitaria conseguente al protocollo di Kyoto, la EPBD I 2002/91/UE, recepita in Italia nel 2005 con il Dlgs 192/2005, la quale per la prima volta introduceva criteri di certificazione dei requisiti prestazionali che oggi costituiscono la ratio per la misurazione della riqualificazione. Questo dato ha permesso di quantificare approssimativamente quanti edifici residenziali si trovino presumibilmente in classe energetica F-G e quanti invece potrebbero trovarsi invece in fascia A-E. Su un totale di 1.648.498 edifici residenziali (Cresme, stock edilizio 2022) il 91,3% data ante 2005 e quindi presumibilmente si tratterà di una classe E-G. La prima legge italiana relativa al contenimento delle dispersioni energetiche domestiche risale al 1976, nell'ambito della crisi petrolifera, Legge 373/76 "*Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici*", da cui si può immaginare che gli edifici del Nord Est anteriori al 1976, circa 988.278, siano in classe G e sono il 59,9%.

La tabella di marcia prevede un percorso differenziato per gli edifici residenziali esistenti e per quelli di nuova costruzione. A partire dal 2030 tutti quelli di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni, mentre per quelli esistenti si prevede un miglioramento a step progressivi: entro il 2030 l'abbattimento di almeno il 15% delle emissioni; entro il 2035 di almeno il 22%, etc. Le strategie per l'efficientamento riguardano 4 tipi di interventi integrati: cappotto esterno, sostituzione infissi, efficientamento impianti, FER, applicabili all'intero patrimonio sfatta eccezione per gli edifici in deroga perché sotto tutela della sovrintendenza, o in area sottoposta a vincolo paesaggistico o perché si tratta di seconde case abitate meno di 4 mesi all'anno o di case unifamiliari di superficie inferiore ai 50 mq.

Il Superbonus 110% è stato il principale strumento premiale in Italia per l'efficientamento energetico dell'esistente, certamente l'incentivo più generoso in Europa, ancora oggi che è stato ridotto al 70% e tuttavia, a fronte della spesa, la risalita di due classi energetiche non ne fanno uno strumento

risolutivo. Dall'agosto 2021 a fine maggio 2024 l'Italia ha registrato 495.717 interventi, il Triveneto 84.587 (Agenzia Enea). Il Veneto con 59.606 è la seconda regione dopo la Lombardia; terza l'Emilia Romagna. La pianura padana, la più grande pianura alluvionale dell'Europa meridionale è l'area che ha registrato il maggior numero di interventi, a fronte di una geografia sempre più esposta a eventi estremi alluvionali, grandinate, che facilmente compromettono la qualità di cappotti esterni, mostrando la necessità di una tutela delle specificità non solo a partire dalle risorse locali, ma anche dalle vulnerabilità.

Scenario di adattamento attivo: nel secondo anno di attività la ricerca si propone di elaborare uno scenario alternativo, più radicale in tema di de-carbonizzazione e più attento alle specificità locali dell'edificato, attraverso l'accorciamento della filiera, la preferenza per isolanti di derivazione naturale e un efficientamento basato più su accorgimenti costruttivi passivi legati alla tradizione che sulla performativa dei singoli materiali, in una ottica di maggiore durabilità e resilienza ambientale e di recupero delle competenze dimenticate. La ricerca si concentra sulla casa unifamiliare del Nord Est per molteplici ragioni: semplicità di scala, numeri (su 1.648.498 unità residenziali 875.769 sono unifamiliari), facilità di accesso agli incentivi (su 84.587 interventi Superbonus 110% 38.697 sono case unifamiliari), forme di auto-produzione che denotano la natura imprenditoriale legata alla tradizione rurale di questo specifico territorio. La ricerca si costruisce su tre canali di autosufficienza, energetica, idrica e alimentare. Ciascuna, a sua volta, è funzione della tipologia architettonica-costruttiva e del sistema di risorse rinnovabili e vulnerabilità idrogeologiche del luogo. Obiettivo del lavoro è sviluppare una serie di casi studio in tema di efficientamento energetico, idrico e alimentare per una valorizzazione architettonica e paesaggistica. L'abitazione, nel progetto, diviene il dispositivo in grado di forzare le abitudini quotidiane al consumo, per una transizione culturale da *homo consumens* a *homo faber*. Da consumatore irresponsabile di risorse potenzialmente inesauribili a produttore delle proprie risorse; dalla frustrazione legata allo status di cliente alla soddisfazione dello status di autore, attraverso un nuovo radicamento al territorio, che forza a una rinnovata conoscenza e attenzione verso processi ambientali oggi di disinteresse diffuso. Scopo indotto, l'attivazione di un principio di reciprocità in cui il benessere climatico possa divenire vantaggioso per ognuno, quotidianamente.

La ricerca si rivolge al Nord-Est italiano, concentrandosi sul patrimonio residenziale unifamiliare per la sua maggiore esposizione su tutti i fronti dal punto di vista termico e per incidenza numerica, 875.769 su 1.648.498 sono infatti unità residenziali singole. Inoltre le abitazioni singole vantano una naturale propensione all'autonomia, come testimoniato anche recentemente dai maggiori accessi ai bonus edilizi che incentivano l'auto-produzione elettrica (cfr. dati Agenzia nazionale energia-enea). Il Nord-Est, anche negli anni dei più massicci inurbamento e industrializzazione che caratterizzano il dopoguerra, tuttavia mantiene uno sviluppo policentrico, diffuso e nelle case unifamiliari sopravvive una vocazione semi-agricola attraverso il fenomeno della "metal-mezzadria", tradizione di produzione alimentare domestica che per decenni si è affiancata alle ore di lavoro in fabbrica, conservando un contatto stretto con la terra. Nella pianura padana, la più estesa area alluvionale dell'Europa meridionale, per secoli l'attività agricola è coincisa con il lavoro di conquista quotidiana della terra dall'acqua, instaurando un legame molto stretto con il territorio. Qui più che altrove la sensibilità verso l'auto-sufficienza è evidente anche nei numeri, infatti nella sola area della pianura padana sono stati eseguiti, dal 2021, 198.181 interventi di efficientamento energetico sul totale nazionale di 245.133.

Allo stesso tempo, il Nord-Est è caratterizzato da una ricca varietà di risorse energetiche rinnovabili, soprattutto idroelettriche legate in particolare all'arco alpino. Per questo motivo sono state prodotte mappe finalizzate a individuare la diffusione delle case unifamiliari nel territorio al fine di sovrapporle al potenziale energetico e ai diversi rischi ambientali. In contemporanea sono state prodotte mappe finalizzate a mettere in relazione le aree di maggiore diffusione abitativa unifamiliare con le diverse risorse, solare, idrica, eolica, geotermica.

LEGENDA

Numero di fabbricati (N)

- 12-512
- 512-1012
- 1012-1512
- 1512-2012
- 2012-2512
- 2512-3012
- 3012-3512
- 3512-4012
- 4012-4512
- 4512-5012
- 5512-6012
- 6012-6512
- 7012-7512
- 8512-9012
- 10512-11012
- 13012-13512
- 13512-14012

FIGURA 01

LA CASA UNIFAMILIARE NEL NORD-EST

Mappa della quantità di fabbricati censiti con un unico numero di interno.
Elaborazione: A. Mozzato. Fonte: ISTAT, 2011.

Potenziale pratico (kWh/kWp.anno)

FIGURA 01
FOTOVOLTAICO

Mappa del potenziale di generazione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (kWh/kWp.anno).
Elaborazione: A. Mozzato. Fonte: Global Solar Atlas 2025; Solargis 2019.

FIGURA 01
MICROIDROELETTRICO
 Mappa della localizzazione delle strutture per energia elettrica da impianti microidroelettrici.
 Elaborazione: D. Ruggeri, M. Vianello.

FIGURA 01
GEOTERMIA
 Mappa della conducibilità termica del terreno terreni misurata per una profondità di 90 m (W/mK).
 Elaborazione: RED S.r.l.

Velocità del vento (m/s.anno)

FIGURA 01
MICROEOLICO

Mapa del potenziale di generazione di energia elettrica da impianti microeolici (m/s.anno).
Elaborazione: A. Mozzato. Fonte: RSE, 2012.

Precipitazioni medie annue (mm.anno)

FIGURA 01
PIOVOSITÀ

Mapa delle precipitazioni medie annue (mm.anno).
Elaborazione: A. Mozzato, E. Giacomello.
Fonte: ISPRA, 2024.

1. Poles, BL
2. Verucio, BL
3. Lago di Cadore, BL
4. Sappada, UD
5. Pieve di Livinallongo, BL
6. Forno di Zoldo, BL
7. Borca di Cadore, BL
8. Forno di Zoldo, BL
9. Valle di Cadore, BL
10. Gosolè, BL
11. Costalta, BL
12. Donoleto, BL
13. Val di Bialto, TN
14. Valle di Cembra, TN
15. Rume, TN
16. Valle del Vanoi, TN
17. San Lorenzo in Banale, TN
18. San Giovanni di Fiemme, TN
19. Caron Verosta, BZ
20. Avignone, BZ
21. Orta, BZ
22. Prati di monte, BZ
23. Tolmezzo, UD
24. Pontalzo, UD
25. Villaso, UD
26. Liana, UD
27. Rigolto, UD
28. Arta Terme, UD
29. Forni Avoltri, UD
30. Marano Lagunare, UD
31. Spinea, VE
32. Isola Millencamp, PD
33. Mirano, VE
34. Burano, VE
35. Lio Piccolo, VE
36. Isola della Scalo, VR
37. Comedo Vicentino, VI
38. San Pietro in Cariano, VR
39. Trevenzuolo, VR
40. Belluno Vicentino, VI
41. Spresiano, TV
42. Sant'Urbano, PD
43. Veduggio, TV

FIGURA 01
UNITA' DI PAESAGGIO
 Mappa della morfologia del territorio del Nord-Est.
 Fonti ed elaborazioni: P. Dallapozza.

Risultati del progetto

Tra i principali risultati del lavoro, da una parte la costruzione di una consapevolezza critico teorica più ampia attorno all'idea di un'autosufficienza più estesa e completa, includendo oltre all'energia anche acqua e cibo, da cui il tema dell'"autarchia". Dall'altra, l'elaborazione di casi studio selezionati nel territorio del Nord Est tra edifici storici e posteriori al secondo dopoguerra, a supporto critico dell'idea di un retrofitting finalizzato, da una parte, alla valorizzazione degli edifici residenziali minori più antichi e, dall'altra, finalizzato invece al riscatto degli edifici più recenti.

Sui casi studio individuati, sono state sperimentate forme di autarchia energetica, idrica e alimentare tenendo conto delle diverse forme di autonomia in una logica olistica e sistemica, per giungere a definire una serie di interventi declinati nelle diverse aree in cui sono collocati i casi studio proposti, trattandosi delle geografie che maggiormente descrivono il Nord Est: pianura alluvionale, pianura costiera-lagunare e area pedemontana e montana.

Esempio di abitazione storica di pianura

Tra le molteplici espressioni dell'architettura rurale storica della pianura, è stato individuato come caso paradigmatico una "barchessa" originariamente annessa a un'antica villa veneta e caratterizzata da una struttura articolata su due livelli fuori terra. Questa testimonianza architettonica, collocata tra i comuni di Spinea e Mirano, si inserisce in un contesto geografico di grande rilevanza, situato nelle immediate vicinanze della laguna di Venezia e all'interno della più ampia area geografica della Pianura Padana.

Anche qui gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno assunto come preminente il tema della conservazione e valorizzazione delle caratteristiche costruttive e figurative dell'architettura esistente, ipotizzando l'installazione di un nuovo isolamento termico sulla superficie interna dell'involucro edilizio e facendo ampio uso di dispositivi "passivi" per il controllo delle condizioni ambientali degli spazi abitativi.

Le ampie aperture del portico esistenti sul fronte a sud sono state chiuse con superfici vetrate per trasformare l'antico portico in una "serra solare" che consente il riscaldamento dell'aria al suo interno per irradiazione solare. Un intervento pensato per non modificare la composizione originaria del prospetto e che risulta, inoltre, pienamente coerente con la tipologia edilizia dell'edificio esistente.

Attraverso la localizzazione di un sistema di aperture nel muro di tamponamento e nel solaio dotate di saracinesche per il controllo dei flussi, in inverno l'aria riscaldata nel portico-serra viene convogliata all'interno della casa riducendo il prelievo di energia da parte degli impianti meccanici. Durante il periodo estivo, le saracinesche posizionate sul muro perimetrale vengono chiuse per evitare che l'aria calda entri nei locali dell'abitazione, al contempo, la parte superiore delle nuove vetrate si apre per evitare l'eccessivo surriscaldamento. Inoltre, un nuovo "camino" di ventilazione collocato nella falda a sud della copertura innesca un gradiente termico utile all'attivazione di moti convettivi ascendenti, che promuovono il raffrescamento dei locali interni attraverso l'immissione di aria più fresca dalle aperture posizionate alla base del muro di tamponamento a nord.

Come fonte di energia rinnovabile si è pensato di evitare l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura – ritenuti incompatibili con il vincolo di tutela monumentale che insiste su questo edificio – e proporre, invece, l'installazione di impianto geotermico per alimentare un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore, ipotizzando la costituzione di una "comunità energetica" che ricomprendesse all'interno di una nuova rete locale anche le altre abitazioni collegate con la stessa "cabina primaria" del gestore dell'infrastruttura di distribuzione dell'energia elettrica.

Per l'autosufficienza idrica, oltre a una cisterna interrata per la raccolta delle acque meteoriche, opportunamente dimensionata in rapporto alla piovosità dell'area geografica e alla superficie di copertura, si è previsto il recupero dell'antico pozzo esistente per l'emungimento di acqua sotterranea. I due sistemi di approvvigionamento sono integrati con il circuito delle acque grigie destinate ad usi secondari, quali l'alimentazione di alcuni apparecchi sanitari e l'irrigazione degli spazi coltivati all'esterno, inclusa la serra. Anche in questo caso, il sistema di raccolta delle acque piovane si combina con le soluzioni progettuali finalizzate all'autoproduzione alimentare, configurando un insieme coerente e integrato di dispositivi orientati all'autosufficienza idrica e alimentare.

AUTARCHIA ENERGETICA

TECNOLOGIE SOLARI PASSIVE

1. SERRA
2. CAMINO SOLARE

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO

3. ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

4. PANNELLI FOTOVOLTAICI

Fabbisogno annuo medio famiglia di 6 persone:

8400 kWh_{anno}

Produzione annua media con impianto fotovoltaico di 40 m² totali:

(situazione 30°) Orientamento del modulo fotovoltaico a 0° sud

Sud-est 20 m²: 4800 kWh_{anno}

Nord-ovest 20 m²: 3900 kWh_{anno}

Totale 40 m²: 8700 kWh_{anno}

AUTARCHIA IDRICA

CIRCUITO ACQUE BIANCHE

1. Cisterna acque bianche
 Pioggia media annua: 865 mm
 Sup. di captazione acque bianche: 332 m²
 Volume max acqua bianca utilizzabile: 230 m³
 Qdà max di pioggia media mensile: 95 mm
 Volume max cisterna acque bianche: 25 m³
 Consumo acqua domestica pro-capite: 200 l/d
 Consumo famiglia di 4 pp: 24 m³
 Consumo e riuso acque grigie 4 pp: 12 m³

CIRCUITO ACQUE GRIGIE

1. Cisterna acque bianche
 2. Cisterna acque grigie depurate
 3. Filtro a membrana + osmo
 4. Serra alimentare

CIRCUITO ACQUE NERE

5. Degrassatore
 6. Vasca Imhoff

AUTARCHIA ALIMENTARE

 Cavolo Solanum lyopersicum luglio-settembre				
 Fico Ficus carica giugno-settembre				
 Melograno Punica granatum settembre-novembre				
 Pesca Prunus persica luglio-settembre				
 Zucchini Cucurbita edulis giugno-settembre				

1 SERRA
 Sup. necessaria per abitante: 40 m²
 Numero abitanti: 6
 Sup. necessaria per l'autarchia: 240 m²

2 PIANTUMAZIONE ALBERI DA FRUTTO
 Sup. necessaria per abitante: 40 m²
 Numero abitanti: 6
 Sup. necessaria per l'autarchia: 240 m²

3 RECUPERO ACQUA BIANCHE E GRIGIE
 Volume max cisterna acque bianche: 25 m³
 Riuso acque grigie per alimentare: 12 m³

4 OMBREGGIAMENTO
 La piantumazione di alberi da frutto assicura un'ombreggiamento dato dalle fronde sulle superfici dell'abitazione più soggette all'irraggiamento solare nei mesi estivi. Nei mesi invernali invece, essendo le varietà scelte caducifoglie, permette all'irraggiamento solare di raggiungere le pareti della casa favorendo il riscaldamento delle stesse.

Esiti del progetto: convegni e seminari

Autarchia dell'abitare, strategie della transizione

Ciclo di seminari iNEST Spoke 4 - City, Architecture and Sustainable design.

11 ottobre 2024, 10,00-18,00

Luogo: Aula Magna, Università Iuav di Venezia

Conferenza organizzata da S. Piscicella, F. Trovò, E. Giacomello, G. Torelli, A. Mozzato per l'avvio delle premesse critico-teoriche del progetto RT1.4 "Scenari di autarchia per il settore dell'edilizia residenziale", con il coinvolgimento di 9 esperti esterni.

***Autarchia energetica, idrica, alimentare: tattiche e trasformazione
Ciclo di seminari iNEST Spoke 4 - City, Architecture and Sustainable design.***

13 maggio 2025, venerdì, ore 14:00 – 19:00

Luogo: Palazzo Badoer, Università Iuav di Venezia

Conferenza organizzata da S. Piscicella, F. Trovò, E. Giacomello, G. Torelli, A. Mozzato per la divulgazione dei risultati del progetto RT1.4 “Scenari di autarchia per il settore dell'edilizia residenziale”, con il coinvolgimento di 6 esperti focalizzati sul tema dell'autosufficienza idrica e alimentare nelle abitazioni.

Evento organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025. Con il patrocinio di RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

15th Annual International Athiner Conference in Architecture. Chair of the Session “Living Off-Grid: Self-sufficiency towards a New Cultural Model”

7-10 luglio 2025

Sede: Atene, Grecia

Organizzato da Athens Institute

Chair della sessione “Living Off Grid”: S. Piscicella, A. Mozzato

***27ma Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti
Publicness: le sfide della dimensione pubblica***

18-20 Giugno 2025

Sede: Milano

Presentazione del contributo selezionato “Nuove forme di publicness nell'autarchia dell'edilizia abitativa” all'interno del Panel 2: Publicness nei progetti e nelle politiche in materia di edilizia abitativa e servizi (autore: S Piscicella)

***5° Incontro Nazionale dei ricercatori di progettazione architettonica
Il tempo e il progetto***

6-7 Giugno 2025

Luogo: Udine

Presentazione del contributo selezionato “A-temporalità di una scenografia. Sacca Fisola - Giudecca, Venezia” (autore: S Piscicella)

Esiti del progetto: workshop

Workshop “Abitare off-grid, progettare la transizione” nell'ambito dei workshop intensivi autunnali legati ai temi di ricerca dello Spoke 4 di iNEST.

23–26 settembre 2024

Sede: Università Iuav di Venezia

Responsabili scientifici: S. Piscicella, F. Trovò, E. Giacomello, G. Torelli

Tutor: A. Mozzato

Il workshop “Abitare off-grid, progettare la transizione”, ha adottato operativamente gli obiettivi del Green Deal europeo di decarbonizzazione e neutralità climatica entro il 2050 per sviluppare riflessioni progettuali sull'autosufficienza dell'ambiente edilizio residenziale nel Nord-Est e, in particolare, sulla casa unifamiliare, che costituisce il modello di insediamento residenziale predominante, ma anche quello che registra il potenziale maggiore per una profonda ristrutturazione incentrata sull'efficienza energetica.

Esiti del progetto: pubblicazioni

E. Giacomello, A. Mozzato, S. Pisciella, G. Torelli, F. Trovò, (2026) *Autarchia dell'abitare. Verso l'autosufficienza della casa unifamiliare*, vol. 7 collana iNEST Spoke 4, Anteferma Edizioni: Venezia

A. Mozzato, (2025) "Autonomous Housing for "Co-operative Autonomy" Athens Journal of Architecture n. 12

S. Pisciella, (2024) A. Mozzato, *Hortus Conclusus: modalità antiche di abitare la de-carbonizzazione e la neutralità climatica nella residenza*, in Volume Zero iNEST Spoke 4, Ed. Anteferma, Conegliano

S. Pisciella, (2024) *Hortus Conclusus, un'antica forma di abitare del futuro*, in Interdisciplinarietà. Caratteri della ricerca in progettazione architettonica, a cura di A. Venudo, T. Bisiani, P. Mei, F. Guarrera, P. De Marco, Ed. EUT, Trieste

S. Pisciella, (2025) *Il ruolo delle crisi energetiche nella trasformazione del patrimonio costruito minore. Reinvenzione dell'abitare* U+D Urban Form and Design n. 22/23

S. Pisciella, (2025) "Ecology of autarky: transformation is not in grand strategies but in daily tactics" JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE n. 19

S. Pisciella, *Scaenographia Amphibia Venetiana*, TERRAE ACQUE, Catalogo del Padiglione Italia della 19ma Biennale di Architettura di Venezia, Ed. Electa

S. Pisciella, (2025) "Nuove forme di publicness nell'autarchia dell'abitare" atti della XXVII conferenza SIU Società degli urbanisti italiani, PLANUM MAGAZINE

S. Pisciella, (2025) "Hortus Conclusus: architettura per un abitare auto-sufficiente" in *Interdisciplinarietà*, libro degli atti del Quarto Incontro nazionale dei ricercatori di progettazione architettonica, Ed Maggioli

S. Pisciella, (2025) "Ecology of hortus conclusus. The idea of self-sufficiency from the Greek polis to the Fascist housing to the Green Deal. Up to Venice" Athens Journal of Architecture

G. Torelli, (2025) *The Po Valley farmstead: a rural landscape element facing the challenges of ecological transition* AEDON n. 1

F. Trovò (2025) "Historic Buildings and Sustainability: The Knowledge Buildings Hold and Passive Design Solutions" Athens Journal of Architecture n. 12